

МАРКЕТПЛЕЙСЫ НА БЕЛОРУССКОМ РЫНКЕ КАК СУБЪЕКТЫ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

Козловская Ольга Игоревна,
магистр экономических наук, старший преподаватель
Давидовская Ирина Александровна,
магистрант, Белорусский государственный
экономический университет, Минск

В статье обобщены тенденции востребованности маркетплейсов на потребительском рынке. Авторы представили результаты исследования отношения потребителей к маркетплейсам. Дана характеристика обслуживающей маркетплейсы логистической инфраструктуры структуры, сложившейся в Республике Беларусь. Подчеркнута актуальность и важность решения проблемы утилизации транспортной упаковки.

Ключевые слова: маркетплейс; логистическая инфраструктура, упаковка, утилизация упаковки.

This article summarizes trends in marketplace demand in the consumer market. The authors present the results of a study examining consumer attitudes toward marketplaces. The logistics infrastructure supporting marketplaces, which has developed in the Republic of Belarus, is described. The relevance and importance of addressing the issue of transport packaging recycling is emphasized.

Keywords: marketplace; logistics infrastructure, packaging, packaging recycling.

Последнее десятилетие характеризуется масштабной цифровизацией всех сфер жизни общества и экономики, в том числе и торговли. Цифровые коммуникации позволяют значительно сократить транзакционные издержки, уменьшить бумажный документооборот в процессе совершения сделок и т.д. Кроме того, стремительное развитие электронной торговли привело не только к росту интернет-магазинов и маркетплейсов в дополнение к существующим реальным магазинам, но и во многих случаях к полному перемещению ведения бизнеса в виртуальную среду.

В настоящее время более 33 % населения планеты Земля (2,77 млрд человек) совершают покупки через Интернет. В мире насчитывается более 28 млн интернет-магазинов и маркетплейсов. По данным Statista в 2024 г. выручка от продаж в виртуальном пространстве достигла 6,3 трлн USD, увеличившись за последние десять лет в 4,74 раза [1]. Активно развивающейся формой электронной торговли стали маркетплейсы, которые в 2025 г. продолжали набирать обороты и завоевывать лидирующие позиции в электронной торговле. В Российской Федерации самыми популярными маркетплейсами являются Wildberries, OZON, Яндекс Маркет, AliExpress, СберМегаМаркет. В Торговом реестре Республики Беларусь зарегистрировано более 24,9 тысячи интернет-магазинов и маркетплейсов. Розничной торговлей занимаются 15853 субъекта хозяйствования, в том числе 8426 — юридические лица и 7427 — индивидуальные предприниматели. Отметим, что Wildberries вышел белорусский на рынок в 2012 г. и внутри страны стал лидером по узнаваемости и охвату населения, OZON — в 2021 г и является вторым по популярности маркетплейсом в стране.

Для потенциальных покупателей и владельцев маркетплейсов с точки зрения их дальнейшего развития и совершенствования актуальной становится оценка условиями торгового обслуживания, предлагаемая маркетплейсами.

В начале 2026 г. было проведено маркетинговое исследование, целью которого было доказать, что маркетплейсы в настоящее время являются равноправными участниками торгового обслуживания населения, обладают конкурентными преимуществами, обеспечивающими их востребованность у потребителей. Одной из задач исследования стало выявление проблем, с которыми сталкиваются потребители при совершении покупок

на маркетплейсах.

В качестве инструмента исследования использовалась анкета, содержащая 16 вопросов. Анкетирование проводилось в онлайн-формате по средством использования программного сервиса «Google Forms».

Респондентами выступили жители Республики Беларусь. Итоговый массив выборочной совокупности составил 344 человек в возрасте от 17 до 75 лет. Выборка является репрезентативной.

Результаты исследования показали, что 97,7 % респондентов покупали товары на маркетплейсах и только 2,3 % респондентов ни разу не совершали там покупки. Среди респондентов 7,6 % ежедневно покупают (делают заказ) на маркетплейсам, 25,3 % покупают раз в неделю, 14,2 % — несколько раз в неделю, 45,3 % — раз в месяц, 5,2 % — практически не пользуются маркетплейсами и 2,3 % ни разу не покупали товар на маркетплейсах. Таким образом, 92,4 % опрошенных хотя бы раз в месяц покупают товары на маркетплейсах.

Исследование выявило, что основные проблемы работы маркетплейсов связаны с доставкой товаров покупателям (нарушение сроков доставки), сервисом в пунктах выдачи заказов, оборотом тары и упаковки, в том числе повреждением упаковки. Покупатели обязаны под камерами проверить качество и количество заказанного товара. При этом заказы открывают прямо в пункте выдачи заказов и потребители оставляют упаковку на месте. В итоге скапливается картон и стретч-пленка.

В рыночных условиях хозяйствования все более значимой признается роль упаковочных материалов и тары в формировании потребительского спроса. Тара сохраняет количественные и качественные характеристики товара в процессе товарного обращения, повышает эффективность транспортирования и складирования. Однако, следует отметить, что постоянно увеличивающийся потребительский спрос стимулирует стремительный рост упаковочной индустрии, что с одной стороны, повышает конкурентоспособность отечественных товаров, в том числе и на мировом рынке, с другой стороны, обостряет экологическую проблему, загрязняя окружающую среду упаковочными отходами. Это приводит к разрушительным последствиям для экосистем и здоровья человека.

Количество объема упаковки растет теми же темпами, что и развитие логистической структуры маркетплейсов, Одной заводской упаковки недостаточно, чтобы защитить товар во время всех процессов перевозки, сортировки, хранения, погрузки и выгрузки. Поэтому каждая единица товара должна быть дополнительно защищена индивидуальной упаковкой, не считая тары, в которой размещается товар при производстве. Так, помимо потребительской упаковки товаров, которая является частью товара и не может использоваться в качестве индивидуальной, маркетплейсами предъявляются конкретные требования к упаковке товаров, поступающие в логистические центры и пункты выдачи заказом. Предъявляемые требования зависят в первую очередь от категории товара. Для некоторых категорий товаров таких как косметика, бытовая химия, жидкости, хрупкие товары действуют ужесточенные или специфические требования к упаковке. Требования касаются использования дополнительной пузырчатой пленки, заглушек на дозаторы, пакетов определенной плотности (например, для жидкостей плотность пленки должна быть не ниже 100 микрон). Маркетплейсы предъявляют общие правила упаковки. К ним относятся: упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении; товар внутри упаковки должен быть аккуратно сложен, не помят, без посторонних запахов, влаги или плесени; упаковка должна максимально соответствовать размерам товара, не быть значительно больше. Каждую единицу товара (штучного или в комплекте) необходимо поместить в индивидуальную упаковку, которая должна плотно закрываться со всех сторон; исключать самопроизвольное открытие от небольшого надавливания или смятия; полностью защищать товар от влаги и грязи; сохранять товарный вид продукции [4].

Таким образом, маркетплейсы кроме заводской упаковки товара предъявляют

требования к индивидуальной упаковке товара, который поступает в логистические центры и пункты выдачи заказом.

Отметим, что логистическая инфраструктура быстрой доставки товаров покупателям маркетплейсами продолжает активно развиваться в Республике Беларусь. Большая часть отходов товарообращения возникает еще до передачи заказа покупателю. Речь идет в первую очередь об упаковке продавцов и поставщиков, в которой товары поступают в логистические центры.

Логистическая инфраструктура крупнейших маркетплейсов Wildberries и Ozon в Республики Беларусь представлена следующими объектами:

— Wildberries имеет логистические центры в г. Бресте площадью 8 тыс. м², г. Минске площадью 6 тыс. м², г. Минском районе площадью 13 тыс. м² и г. Гомеле площадью 1,7 тыс. м², в агрогородке Хатежино площадью 3,5 тыс. м² [5], мощность которого обработка до 100000 товарных позиций в сутки, сортировочный центр в поселке Привольный Минской области. Сеть пунктов выдачи заказов, которые обеспечивают удобство покупателям по всей стране, превышает 1700 объектов.

— Ozon имеет сортировочные центры в г. Минске площадью 13 тыс. м², в г. Орше площадью 1,145 тыс. м², в г. Барановичи площадью 1,296 тыс. м².

Ozon стал первым маркетплейсом в Беларуси, который запустил автоматизированный 3D-сортер, который способен сортировать до 10000 заказов в час для ускорения доставки товаров.

Отметим, что компании Wildberries и Ozon выдают бесплатные брендированные пакеты из полиэтилена различных типов при получении заказов, количество которых не ограничено жестких лимитов на одного человека. Ozon с октября 2025 г подключает пункты выдачи заказов к автоснабжению брендированными пакетами. Количество пакетов для каждого пункта выдачи рассчитывается по среднему расходу пакетов за месяц, что ведет к увеличению выпуска их производства, вопросу утилизации их. В Беларуси такие пакеты относят к категории вторичных материальных ресурсов и подлежат физико-химической переработке. Такие пакеты следует выбрасывать потребителям в специальные контейнер, которые помечены «для пластика». На практике, потребители, как правило, в большинстве случаев так не поступают. Следовательно, маркетплейсы должны вносить свой непосредственный вклад в дело сбора и утилизации упаковки, создавая и показывая социальную рекламу, направленную на отдельный сбор упаковки и тары [6]. Для этих целей Ozon может использовать возможности электронных планшетов, которые бесплатно устанавливают в пунктах выдачи заказов для привлечения клиентов. На установленных электронных планшетах, наряду с показом для клиентов выгодных предложений продавцов, акции и распродажи, необходимо демонстрировать коротенькие по времени ролики – правила отдельного сбора упаковки.

С одной стороны, развитие логистической структуры маркетплейсов приносит выгоды покупателям (быстрая доставка товаров, сокращение сроком возврата товара, расширение ассортимента товаров и др.), производителям упаковки (увеличение объемов производства), с другой стороны – проблема утилизации увеличивающегося количества упаковки, ее переработки.

Источники

1. Современные маркетплейсы: как они работают в интересах белорусских производителей // Экономическая газета [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://neg.by/novosti/otkrytj/sovremennye-marketpleysy-kak-oni-rabotayut-v-interesakh-belorus-skikh-proizvoditeley>. – Дата доступа: 16.03.2026.

2. Топ-5 маркетплейсов по версии белорусов // Экономическая газета [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://neg.by/novosti/otkrytj/top-5-marketpleysov-po-versii-belorusov/> – Дата доступа: 16.03.2026.

3. Число белорусских продавцов выросло на 20%, а их продажи увеличились в

полтора раза — в Wildberries подвели итоги работы в 2025 году // Экономическая газета [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://benefit.by/news/10558/chislo-belorusskih-prodavcov-vyroslo-na.html> – Дата доступа: 16.03.2026.

4. Как правильно упаковать разные виды товаров // wb partners [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://seller.wildberries.ru/instructions/ru/by/material/how-to-pack-different-items-properly-belarus> – Дата доступа: 16.03.2026.